

AXBOROT ASRIDA YOSH AVLOD TARBIYASIDA UMUMINSONIY QADRIYATLARNI ASRASH MUAMMOSI

G‘ulomxonova Gulbahor Toxirovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Maqolada fan-texnika inqilobi, bugungi dunyoning global muammosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘zida mujassamlashtirgan siyosiy axloqning muhimligini anglab yetishdagi jarayonlar, dunyoning yaxlitligi va uning istiqbolini faqat yuksak axloqiy munosabatlar kafolatlashi borasidagi qarashlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: qadriyat, globallashuv geosiyosat, tashqi siyosat, mafkuraviy ziddiyatlar, axborot iste‘moli.

Insoniyat bugun o‘zi asrlar bo‘yi orzu qilgan yuksak tamaddunni qurish uchun kurashmoqda. Fan-texnika inqilobi olamni tanib bo‘lmas darajada o‘zgartirib yuborgan bo‘lsada odam hamon o‘sha-o‘shaligicha qolmoqda. Bizning nazarimizda, bugungi dunyoning global muammosi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘zida mujassamlashtirgan siyosiy axloqning muhimligini anglab yetishdagi qiyinchilikda namoyon bo‘lmoqda. Zero dunyoning yaxlitligi va uning istiqbolini faqat yuksak axloqiy munosabatlar kafolatlashi mumkin. Ayni paytda, yangi dunyo tartiboti mavjud muammolarni qaysi tamoyillar asosida hal etadi. Xalqaro hamjamiyat o‘z faoliyatida qanday manfaatlarni ustuvor bilmog‘i zarur, qabilidagi savollarga javob topish mumkin.

Albatda dunyodagi bunday o‘zgarishlar O‘zbekiston uchun ham begona emas. O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikni qo‘lga kiritishi bilanoq globallashuv va ma'naviyat sohasi muhim tadqiqot ob'ektiga aylana boshladi va o‘z navbatida Markaziy Osiyo atrofidagi siyosiy jarayonlarning jadallashuvi ham

mamlakatimizning mazkur sohaga bo‘lgan qiziqishini nihoyatda kuchaytirdi. Aytish joizki, buning barobarida murakkab global jarayonlarning OAVda chuqur tahliliy material sifatida berilishi respublikamiz jamoatchiligi uchun dolzarb muammoga aylandi. Mazkur vazifani amalga oshirishda geyosiyosiy tadqiqotlarning asosiy ilmiy yo‘nalishlari bo‘yicha yangi ilmiy - amaliy tavsiya va takliflar ishlab chiqish, ularni tahlil qilishdan iborat bo‘ladi.

Milliy qadriyatlarimizda jahonning boshqa xalqlariga o‘xshamaydigan urf-odatlar, rasm-rusmlar, marosimlar va an‘analardagi o‘ziga xoslik ham bor. Ma'lumki, qadriyatlar ma'lum sharoitlarda shakllanadi. Shu sababli ular mahalliy, milliy, mintaqaviy shakllar va umuminsoniy mazmunda mavjud bo‘ladi. Mahalliy qadriyatlarning eng yetukli va umummilliy manfaatlarga moslari asta-sekin saralanib umummilliy darajaga ko‘tarildi. Bugungi tig‘izlashgan axborot zamon va makonida ularni asrashdek g‘oyat dolzarb masala turibdi.

Jumladan, bugungi globallashuv jarayonlarida sivilizatsiyalar to‘qnashuvi muammoga aylanayotgan bir paytda O‘zbekiston yoshlarini g‘oyaviy jihatdan tarbiyalashni takomillashtirish, axborot asrida umuminsoniy qadriyatlarni asrab qolish masalasi g‘oyat ahamiyat kasb etadigan vazifadir. Bu esa o‘z navbatida zamonaviy axborot makonida harakat qilishni murakkablashtirib, ichki va tashqi axborot almashinuvida bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqardi.

Jamiyatimiz yoshlari bilim olishlari uchun foydali, zarur ma'lumotlarni qabul qilish bilan bir qatorda ma'naviy qadriyatlarimizga qarshi yo‘naltirilgan, axborotlarga ham duch kelmoqdalar. “Bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo‘naltirilgan bir qarashda arziyas bo‘lib tuyuladigan kichkina habar axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko‘zga ko‘rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo‘lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin”[1;8]. Sho‘ o‘rinda shaxs, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi manfaatlari nimalardan iborat ekanligini aniqlashtirib olsak.

Shaxsning axborot sohasidagi manfaatlari uning axborotga ega bo‘lish, qonunan ta'qiqlanmagan faoliyatni, ya'ni jismoniy, ma'naviy va intellektual rivojlanish jarayonida axborotdan foydalanish borasidagi konstitutsion huquqlarining amalga

oshirilishining ta'minlanishini nazarda tutadi. “Axborot xavfsizligi tushunchasi axborot makonining fuqarolar, tashkilotlar va davlat manfaati yo‘lida shaklanishi va rivojlanishini ta'minlovchi holat sifatida izohlanadi”[2;31]. Shu bilan birga shaxsning axborot bilan bog‘liq muhim ehtiyojlaridan biri uning shaxsiy xavfsizligini ta'minlaydigan personal ma'lumotlarning himoyalanganidir.

Jamiyatning axborot sohasidagi manfaatlari quyidagicha izohlanadi: -qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatishga, uni chalg'itishga yo'l qshymaslik; -jamiyatning ma'naviy, madaniy va tarixiy boyliklarini, mamlakatning ilmiy va ilmiy texnikaviy salohiyatini asrash hamda rivojlantirish; -milliy o'zlikni anglashni izdani chiqarishga, jamiyatni tarixiy va milliy an'analar hamda urf-odatlardan uzoqlashtirishga, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishga, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni buzishga qaratilgan axborot ekspantsiyasiga qarshi harakat tizimini barpo etish; -mamlakatda kechayotgan ma'naviy yangilanish jarayonlarida ijtimoiy hamjihatlikka erishish; Umuman olganda jamiyatning axborot sohasidagi manfaatlari shaxs manfaatlarining davomiy qismi sifatida ijtimoiy muvozanatga erishish va uni saqlab turishda o'z aksini topadi.

Internetning ijobiy tomonlari ko'p bo'lgani kabi uning salbiy tomonlari ham talaygina. Misol uchun, portlovchi moddalarni yasash instruktsiyalari, osonlikcha o'z joniga qasd qilish yo'llari, antsemitizm kabilar. Demoqchimizki, ayniqsa yosh o'spirinlarning o'rgimchak to'ridan foydalanishini doimo kuzatib borish lozim. Aks xolda, undagi ba'zi ma'lumotlardan ruxiy ta'sirlanish ba'zi salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Fikrimizcha shaxsning fikr tarbiyasiga e'tiborni qaratish, ular ma'naviy olamining daxlsizligini ta'minlashda ahamiyatga ega, chunki “...qayerda...yuksak aql idrok va tafakkur xukmron bo'lsa, o'sha yerda ma'naviyat qudratli kuchga aylanadi”[3; 84]. Xalqni xalq, millatni millat sifatida tanituvchi insonlarni birlik va barqarorlik yo'lida birlashishiga undovchi umuminsoniy qadriyatlarimizga tahdid soluvchi axborotlar ta'siriga tushib qolmaslik uchun bizda kuchli ong va yuksak tafakkur, ilmiy yondoshuv ta'biri bilan aytganda axborotni

filtrlashni o‘rganishimiz va o‘zgartirishimiz zaruriyatini bugungi zamonning o‘zi isbotlab turibdi.

Xulosa qilib aytganda, davlat manfaatlari axborot infratuzilmasining uyg‘un rivojlanishi, shaxs va fuqarolarning axborot olish va undan davlat suverenteti va hududiy yaxlitligiga daxl etmagan holda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash yo‘lida foydalanish borasidagi konstitutsion huquq va erkinliklarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish, qat'iy huquqiy tartibni o‘rnatish, teng huquqli va o‘zaro manfaatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1 Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. - Toshkent: “Ma'naviyat”, 2008. -B. 115.
2. Muhammad al-Buxoriy. Obestvenniy otnosheniya kaktsele mejdunorodnogo informatsionnogo obmena. - T.:TashGIV, 2000, B.55.